

**O LUGAR DA FONÉTICA, FONOLOGIA E VARIAÇÃO LINGUÍSTICA
NO LD: UMA ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS DO 6º ANO
APROVADOS PELO PNLD 2020**

 DOI: 10.5281/zenodo.7513204

Larissa Nascimento de Oliveira¹

Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual do Piauí-PPGL. E-mail: larissanascimentooliveira@aluno.uespi.br

João Gabriel Dias Sousa²

Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual do Piauí - PPGL. E-mail: joaogabrielsousa@aluno.uespi.br

Maria de Fátima dos Santos Barros³

Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Letras pela Universidade Estadual do Piauí - PPGL. E-mail: mariafatimabarros@aluno.uespi.br

Resumo: Os livros didáticos tornaram-se objeto de estudo de muitos pesquisadores. A análise dessas obras contribui diretamente para o aumento da sua qualidade. Apesar do avanço na qualidade dos livros didáticos desde a criação do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) ainda é necessário descrever a forma como a Fonética, Fonologia e a Variação Linguística vêm sendo abordadas, posto que é indiscutível a importância dessas áreas para a plena formação linguística dos estudantes da educação básica. Todavia, o lugar destinado a essas áreas no currículo brasileiro ainda é insatisfatório, isso tem se refletido nos livros didáticos, uma vez que estes também tem tratados das referidas áreas de forma superficial e restrita. Nesse contexto, o presente trabalho visa encontrar resposta(s) para os seguintes questionamentos: (1) qual o lugar da Fonética, Fonologia e Variação Linguística nos livros didáticos de Língua Portuguesa do 6º ano aprovados pelo PNLD 2020"; (2) Por

¹ Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual do Piauí- PPGL. Especialista em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela Faculdade ÚNICA. E-mail: larissanascimentooliveira@aluno.uespi.br

² Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual do Piauí - PPGL. Especialista em Ensino da Língua Portuguesa e Inglesa pela Faculdade UniBF. E-mail: joaogabrielsousa@aluno.uespi.br

³ Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Letras pela Universidade Estadual do Piauí - PPGL. Especialista em LIBRAS pela Facapi. E-mail: mariafatimabarros@aluno.uespi.br

que tais obras didáticas foram aprovadas? e (3) Qual o diferencial que elas trazem? Para tal, o estudo realizado tem como objetivo geral analisar o lugar da Fonética, Fonologia e Variação Linguística em dois livros didáticos de Língua Portuguesa do 6º ano aprovados pelo PNLD 2020 ("Tecendo Linguagens" e "Se liga na língua: leitura, produção de texto e linguagem"), a fim de compreender o porquê tais obras foram aprovadas, assim como verificar se essas obras didáticas conseguem ir além da superficialidade já previsível. Quanto aos aspectos metodológicos destaca-se que a pesquisa realizada é delineada como exploratória e documental de caráter quali-quantitativo. A investigação está ancorada, principalmente, nos pressupostos teóricos de Cagliari (2009), Seara, Nunes e Lazzarotto-Volcão (2019), Callou e Leite (2009), Rodrigues e Sá (2018, 2020), Bagno (2007), Chamma (2007), Santana (2017) e Gonzalez (2015), entre outros que tratam da temática. Integraram o *corpus* da pesquisa os capítulos das obras didáticas que abordavam as áreas investigadas. Diante das análises realizadas evidenciou-se que as áreas investigadas foram abordadas nos dois livros didáticos, ainda que de forma superficial, indireta e restritiva. O LD 1 foi a obra didática mais adotada pelos professores, todavia esta não aborda diretamente a Fonética e Fonologia, bem como faz uma breve discussão sobre questões relacionadas a variação linguística. O LD 2 mostrou alguns pontos positivos, este dedicou um capítulo para a abordagem da Fonética e Fonologia e outro para a Variação Linguística. Além disso, trouxe uma discussão sobre o preconceito linguístico e a transversalidade entre as áreas analisadas.

Palavras-chave: Fonética. Fonologia. Variação Linguística. Livro Didático.

Abstract: Textbooks have become the object of study of many researchers. The analysis of these books contributes directly to the increase in their quality. Despite the progress in the quality of textbooks since the creation of the PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), it is still necessary to describe how phonetics, phonology and linguistic variation have been addressed, since it is undeniable the importance of these areas for the full linguistic education of students in basic education. However, the place given to these areas in the Brazilian curriculum is still unsatisfactory, and this has been reflected in the textbooks, since these have also dealt with these areas in a superficial and restricted way. In this context, the present work aims at finding answer(s) to the following questions: (1) what is the place of Phonetics, Phonology and Linguistic Variation in the 6th grade Portuguese Language textbooks approved by PNLD 2020"; (2) why were such textbooks approved? and (3) what is the differential they bring? To this end, the study has the general objective of analyzing the place of Phonetics, Phonology and Linguistic Variation in two 6th grade Portuguese Language textbooks approved by PNLD 2020 ("Tecendo Linguagens" and "Se liga na língua: leitura, produção de texto e linguagem"), in order to understand why these works were approved, as well as to verify if these textbooks manage to go beyond the predictable superficiality. As for the methodological aspects, the research is delineated as exploratory and documental, with a quali-quantitative character. The research is anchored, mainly, in the theoretical assumptions of Cagliari (2009), Seara, Nunes and Lazzarotto-Volcão (2019), Callou and Leite (2009), Rodrigues and Sá (2018, 2020), Bagno (2007), Chamma (2007), Santana (2017) and Gonzalez (2015), among others that deal with the theme. The research corpus included the chapters of the textbooks that dealt with the investigated areas. Based on the analyses performed, it was evident that the areas investigated were addressed in both textbooks, although superficially, indirectly, and restrictively. LD 1 was the textbook most adopted by the teachers; however, it does not deal directly with phonetics and phonology, as well as briefly

discussing issues related to linguistic variation. LD 2 showed some positive points, as it dedicated a chapter to Phonetics and Phonology and another one to Linguistic Variation. In addition, it brought a discussion about linguistic prejudice and transversality among the analyzed areas.

Keywords: Phonetics. Phonology. Linguistic Variation. Didactic Book.

INTRODUÇÃO

É incontestável a importância da Fonética, Fonologia e Variação Linguística para a plena formação linguística dos estudantes da educação básica. Estudar e compreender os sons da língua materna é importante para o aperfeiçoamento de domínios mais concretos como, a diversidade das variações linguísticas, a ortografia, as relações lexicais, entre outros. No entanto, o lugar reservado a essas áreas no currículo brasileiro ainda é insatisfatório. Segundo Cagliari (2009) os currículos escolares priorizam a morfologia e a sintaxe, deixando de aprofundar os estudos sobre a fonética, fonologia, semântica, sociolinguística, gramática e análise do discurso. Essa postura por sua vez, tem-se refletido nos livros didáticos (LD).

Os LD vêm se tornando objeto de estudo para muitos pesquisadores, fazendo-nos entender que este é um importante instrumento de análise. Ademais, “se o LD está na sala de aula e, nela, ocupa um lugar significativo, é fundamental que continue a ser descrito, debatido, avaliado, no esforço coletivo de ampliar sua qualidade” (MARCUSCHI; CAVALCANTE, 2005, p. 238). Assim, pesquisas que tenham o LD como objeto de estudo podem contribuir para o aumento da qualidade das obras didáticas utilizadas no processo de ensino-aprendizagem. Os LD devem ser vistos apenas como um dos recursos de que o professor precisa ter para o processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos. Ademais, os LD devem proporcionar uma abordagem adequada dos conteúdos de forma a oportunizar um processo de ensino-aprendizagem de qualidade, pois caso contrário, especialmente observando a realidade brasileira vivenciada por muitos alunos e professores, se este instrumento didático não for de qualidade poderá vir a ocasionar uma lacuna no aprendizado, posto que, às vezes, é o único material de apoio do professor e que o aluno tem acesso para estudar.

Apesar da grande melhora na qualidade dos LD desde a criação do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) ainda é necessário rever a forma como a

Fonética, Fonologia e a Variação Linguística vêm sendo abordadas. Considerando a tendência entre os LD que essas áreas sejam abordadas de maneira superficial e restritiva; a variação linguística se limita ao social, ao regional e ao nível do léxico e não transversaliza com a Fonética e Fonologia, sendo tratada como um simples conteúdo de Língua PORTUGUESA (RODRIGUES; SÁ, 2020). Diante desse contexto, o presente trabalho pretende encontrar resposta(s) para os seguintes questionamentos: (1) “qual o lugar da Fonética, Fonologia e Variação Linguística nos livros didáticos de Língua Portuguesa do 6º ano aprovados pelo PNLD 2020?”; (2) “Por que tais obras didáticas foram aprovadas?” (3) “Qual o diferencial que elas trazem”? Dessa forma, a fim de responder tais questionamentos o presente trabalho objetiva analisar o lugar da Fonética, Fonologia e Variação Linguística em dois livros didáticos de Língua Portuguesa do 6º ano aprovados pelo PNLD 2020, a fim de compreender o porquê tais obras foram aprovadas, assim como verificar se essas obras didáticas conseguem ir além da superficialidade já previsível. Nas seções seguintes realizamos uma discussão teórica embasada em Seara, Nunes e Lazzarotto-Volcão (2019), Callou e Leite (2009), Cagliari (2009), Rodrigues e Sá (2018, 2020), Bagno (2007), Chamma (2007), Santana (2017), Gonzalez (2015), entre outros que tratam da temática em análise. Em seguida, descrevemos a metodologia utilizada, posteriormente realizamos a análise das obras didáticas, e por fim apresentamos as considerações finais.

FONÉTICA E FONOLOGIA

A princípio é essencial pontuar que a Fonética e a Fonologia têm como objeto de estudo os sons da fala. Essas duas áreas devem ser entendidas a partir da sua relação de interdependência, conforme afirmam as autoras Seara, Nunes e Lazzarotto-Volcão (2019, p. 14) “é bastante difícil fazer Fonologia sem antes entender (ou fazer) Fonética”. Todavia, historicamente, os domínios dessas áreas foram concebidos de forma separada.

Recorrendo a Saussure (2006 [1916]), observamos que a Fonética foi retratada como a ciência que estuda as evoluções dos sons, é histórica e analisa transformações. Já a Fonologia, em contra partida, se coloca fora do tempo, uma vez que o mecanismo da articulação permanece sempre igual a si mesmo. Somente, no Círculo Linguístico de Praga (CLP), que as questões sobre a Fonética e a Fonologia

ganharam destaque, principalmente, com a obra de Trubetzkoy que diferente de Saussure definiu a Fonética como a ciência que trata dos sons da língua e a Fonologia dos sons da fala. A partir dos estudos Trubetzkoy várias foram às definições dadas a essas áreas.

Callou e Leite (2009) nos apresentam que a caracterização mais aceita pela maioria dos linguistas é a de que a Fonética trata da substância da expressão, enquanto a Fonologia trata da forma da expressão. Já Seara, Nunes e Lazzarotto-Volcão (2019) afirmam que a Fonética é a ciência que está preocupada em descrever e identificar os sons da fala -a produção de fato- já a Fonologia tem por objetivo descrever aquilo que é distinto, ou seja, aquilo que tem função na língua, postulando regras e compreendendo como acontece a variação na realização efetiva dos sons. Ademais, a unidade da Fonética é o fone, enquanto a unidade da Fonologia é o fonema. Além disso, cabe aos foneticistas o trabalho com medidas precisas, estatísticas, ao passo que os fonólogos tratam da organização mental da linguagem com a identificação das distinções sonoras, regularidades de distribuição dos sons, ou quais são os princípios que determinam as diferentes pronúncias (SEARA; NUNES; LAZZAROTTO-VOLCÃO, 2019).

FONÉTICA E FONOLOGIA NO LIVRO DIDÁTICO

No que se refere ao lugar dado a Fonética e a Fonologia nos materiais didáticos, Cagliari (2009, p. 75) afirma que o que se ensina sobre “Fonética nas escolas, nos livros didáticos e gramáticas é em geral desastroso. Não há nenhum cuidado com as explicações, há erros primários e uma incompreensão quase total da realidade da língua”. Consoante a esse pensamento do autor, tem-se os resultados da pesquisa de Silveira (2016, p. 11), que analisou o tratamento fonológico no livro didático, chegando à conclusão que “abordagem à fonologia é sempre de modo breve, sintetizada, deixando de lado um conteúdo que muito favorece a aprendizagem da fala/escrita. Há alguns equívocos no tocante aos conceitos apresentados em relação a essa área”.

Rodrigues e Sá (2018, p. 588), em uma pesquisa mais atual, destacam que tal carência presente nos livros didáticos de Língua Portuguesa se deve ao:

parco espaço que essas áreas, tradicionalmente, têm nas orientações curriculares nacionais. Se órgãos governamentais responsáveis pela criação e pela implementação do currículo não reconhecem a importância desses campos para a ampliação dos saberes linguísticos dos alunos e acabam por suprimir ou minimizar a sua presença nas orientações curriculares nacionais, elas, por sua vez, também não se farão presentes nos livros didáticos de Língua Portuguesa.

As autoras ainda afirmam que esse “não-lugar” no currículo parte do pressuposto equivocado de que essas áreas são necessárias somente nos primeiros anos de escolaridade dos alunos. Porém, não é essa a realidade encontrada se observarmos os péssimos resultados na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), visto que é perceptível o elevado número de alunos que não dominam a ortografia da sua língua materna. Nota-se, dessa maneira, que faltam a esses alunos conhecimentos básicos de Fonética e de Fonologia. Dessa forma, um estudo adequado dessas áreas é um requisito indispensável no processo de aprendizagem de uma língua, e conforme aponta Cagliari (2009) este estudo precisa ser programado ao longo de todos os anos do ensino fundamental e médio.

Tomando o LD como um instrumento pedagógico que viabiliza as ações docentes em sala de aula é necessário que se preze por sua qualidade. Todavia, o cenário tem sido outro, isto pode ser atestado segundo os resultados da pesquisa realizada por Rodrigues e Sá (2020) que analisaram o lugar da Fonética e Fonologia em livros didáticos de Língua Portuguesa do ensino fundamental anos finais (aprovados pelo PNLD 2016), concluindo que essas áreas foram abordadas em apenas uma das obras analisadas, mas de maneira muito superficial e restrita. Esses resultados nos intrigam, uma vez que diversas pesquisas sobre essas áreas têm sido desenvolvidas, modernamente, os autores de livros didáticos tem acesso as essas discussões teóricas, estes poderiam atualizar os instrumentos didáticos com o que há de mais atual no campo da Linguística. Diante desse contexto, que o presente trabalho se propõe a analisar o lugar dado a Fonética e a Fonologia em dois livros didáticos aprovados pelo PNLD 2020.

A SOCIOLINGUÍSTICA VARIACIONISTA

A Sociolinguística é um ramo da Linguística que estuda a língua em seu uso real, para tal leva em consideração as relações entre a estrutura linguística e os aspectos sociais e culturais da produção linguística. Essa corrente foi desenvolvida

nos Estados Unidos na década de 1960, especialmente, com os trabalhos de Willian Labov, Gumperz, Dell Hymes e William Bright. No entanto, foi Labov quem criou um modelo teórico-metodológico conhecido como Sociolinguística Laboviana, também denominado de Sociolinguística Variacionista ou, ainda, Sociolinguística quantitativa.

Labov em seu livro *“Padrões sociolinguísticos”* (2008 [1972]) aponta o componente social como indispensável aos estudos linguísticos. O linguista supracitado vê a Linguística como uma ciência social. Nesse sentido, a Sociolinguística equivaleria à Linguística, com ênfase na análise das variáveis de natureza extralinguística. Para a Sociolinguística a língua é uma instituição social e, por conseguinte, não pode ser estudada fora do contexto social, cultural e histórico das pessoas que a utilizam como meio de comunicação. Essa corrente linguística também parte do princípio de que a variação é inerente a todas as línguas, sendo impossível compreendê-la sem observar o seu contexto social de reprodução, visto que pressões sociais são exercidas sobre ela.

Bagno (2007) afirma que a variação linguística significa o mesmo que heterogeneidade, um fenômeno natural determinado pelos diversos modos de falar provenientes de aspectos linguísticos marcados por fatores internos e externos, abrangendo traços sociais e culturais. É possível identificar variação em todos os níveis da língua: fonético-fonológica, morfológica, sintático, semântico, lexical e estilístico-pragmático. O referido autor também destaca que a variação é estruturada, organizada e condicionada. Quanto ao condicionamento Labov (2008) afirma que os níveis extralinguísticos de variação são: a variação regional, geográfica ou diatópica; a variação estilística ou diafásica e a variação social ou diastrática. A variação diatópica refere-se às marcas linguísticas que caracterizam a fala de uma região em relação à de outra. A variação diafásica leva em consideração o grau de formalidade do contexto interacional ou do meio usado para a comunicação. Já a variação social está associada a diferenças entre os grupos socioeconômicos, como, por exemplo, grau de escolaridade, faixa etária, gênero, idade, condição social, profissão, entre outras (CEZARIO; VOTRE, 2020, p. 144-145).

Bagno (2007, p. 46) destaca ainda a existência da variação diamésica “a que se verifica na comparação entre a língua falada e língua escrita”. Embora, existam essas classificações é necessário pontuar que as variações sofrem também interferências entre si. Dessa maneira, uma inovação linguística pode começar em uma determinada região e ser própria de um só grupo social; sendo utilizada somente

em determinadas situações. Sendo assim, a língua deve ser considerada como um conjunto de variedades linguísticas. Dentro dos estudos de variação linguística é de extrema importância também diferenciar os termos: variável e variante. O primeiro faz referência a um aspecto da língua que se encontra em variação, enquanto o segundo corresponde às formas individuais que “disputam” em uma variável, como as formas pronominais nós e a gente (LABOV, 2008). Assim, a abordagem variacionista procura demonstrar como uma variante se implementa ou desaparece na língua.

Além de colaborar com a descrição e a explicação de fenômenos linguísticos, a Sociolinguística também propõe novos métodos de ensino de língua materna, com o intuito de promover uma educação linguística eficaz que elimine o preconceito linguístico, oportunizando a todos os falantes uma igualdade no aprendizado. Portanto, é fundamental que os LD aprovados pelo PNLD tenham uma base teórica apoiada na Sociolinguística.

A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NO LIVRO DIDÁTICO

Bagno (2007) destaca que muitos livros já avançaram de modo positivo no tratamento de aspectos da renovação do ensino, no entanto, quando se fala em variação linguística o resultado quase sempre é insatisfatório e problemático, visto que falta uma base teórica consistente. Um exemplo dessa problemática segundo o autor é a grande insistência em se associar o estudo das variações linguísticas nos LD às tirinhas do personagem Chico Bento, um samba do repertório de Adoniran Barbosa ou poema de Patativa do Assaré.

Chamma (2007) investigou a variação linguística nos livros didáticos de português (5ª a 8ª séries) aprovados pelo PNLD 2005 e 2008. A pesquisadora aponta que os resultados do seu estudo foram satisfatórios, constatou que houve uma melhora na qualidade dos livros didáticos de Língua Portuguesa, desde a publicação de materiais elaborados por profissionais da Linguística e da Pedagogia que integram as equipes do MEC, PCN e PNLD. Entretanto, ressalta que ainda existem equívocos conceituais, mistura e confusão terminológica e um nível de criatividade reduzido no sentido de abranger os gêneros textuais e na formulação de exercícios direcionados à variação linguística.

Santana (2017, p. 71) também empreendeu uma pesquisa sobre a variação linguística nos livros didáticos aprovados pelo PNLD 2014 e na prática docente de

Língua Portuguesa. Os resultados da referida pesquisa demonstraram que não houve um avanço em relação ao trabalho com a heterogeneidade/variação linguística desde a pesquisa de Chamma (2007). Santana (2017) pontuou que “quando, no livro, se fala em variedade linguística normalmente é para mostrar ao aluno que os textos devem ser escritos na variedade padrão”. Ademais, “o foco recai sobre a necessidade de aprender as normas de prestígio, cria-se assim uma correlação: variedades de prestígio = adequadas; variedades desprestigiadas = inadequadas.” (SANTANA, p. 78). Tomando como referência os resultados apresentados pelas pesquisadas realizadas, anteriormente, que o nosso estudo visa também analisar e descrever a abordagem teórico-metodológica dada à variação linguística nos livros aprovados pelo PNLD 2020.

PNLD 2020 E OS LIVROS DIDÁTICOS DO 6º ANO DE LÍNGUA PORTUGUESA APROVADOS

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), embora com outra denominação, iniciou-se em 1937. Este é um antigo programa originado, historicamente, com o decreto-lei nº 93, de 21 de dezembro de 1937, no qual criou-se o Instituto Nacional do Livro. No ano de 1938, com o Decreto-Lei nº 1.006, de 30/12/38, instituiu-se a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), que determinava a política de produção e controle de circulação do livro didático no País. Após a criação de diferentes programas do livro didática somente em 1985 que o PNLD foi firmado, este novo programa trazia as seguintes mudanças em relação aos anteriores: indicação do livro didático pelos professores; reutilização do livro; extensão da oferta aos alunos de 1ª e 2ª série das escolas públicas e comunitárias e fim da participação financeira dos estados, passando o controle do processo decisório para a FAE e garantindo o critério de escolha do livro pelos professores. Basicamente, foram estabelecidas diretrizes que caracterizam o programa que se volta à distribuição gratuita de obras didáticas aos alunos da rede pública de ensino. (FNDE, 2020) ⁴. Com o passar dos anos, o programa sofreu diversas modificações e aperfeiçoamentos, todavia atualmente volta-se a educação básica brasileira, com exceção dos alunos da educação infantil. Gonzalvez (2015, p. 66) pontua que

⁴ Fonte Site FNDE: <http://www.fnde.gov.br/component/k2/item/518-hist%C3%B3rico>

entre as décadas de 1970 e 1980, a produção científica brasileira vê um crescente número de críticas aos livros didáticos, em especial com relação à veiculação de inúmeras preconceitos e a à presença de incorreções teóricas. Como resultado, em 1995, o PNLD começa a fazer uma avaliação dos livros didáticos antes de comprá-los e distribuí-los.

A primeira avaliação foi feita pelo MEC, no decorrer dos anos, o procedimento foi aprimorado e até hoje é aplicado. Inicialmente, o processo de avaliação era feito a partir de dois critérios de eliminação, bem como por outros critérios comuns e específicos. Estes deram origem uma lista de livros classificados como excluídos, não-recomendados, recomendados com ressalvas e os recomendados (GONZALVEZ, 2015). Dessa forma, com objetivo de garantir um padrão mínimo de qualidade dos livros didáticos criou-se, portanto, o primeiro “Guia de Livros Didáticos” de 1ª a 4ª série. O PNLD/1996 ofereceu aos professores esse Guia com resenhas de todos os livros recomendados e os recomendados com ressalvas.

Como dito anteriormente, essa prática se perpetua até os dias atuais. Basicamente, os gestores das escolas e professores recebem o “Guia de Escolha do Livro Didático” e discutem entre si sobre a escolha da obra didática que pretendem adotar. Após as escolhas cabe ao MEC realizar junto as editoras as negociações de compra dos livros escolhidos. Em seguida, concluída a compra, as obras são distribuídas para as escolas. O nosso objetivo neste trabalho é analisar dois livros didáticos de Língua Portuguesa do 6º ano aprovados pelo PNLD 2020, a fim de compreender o porquê essas obras foram aprovadas e como estas tratam da Fonética, Fonologia e Variação Linguística.

O Programa Nacional do Livro e do Material Didático 2020 (PNLD 2020) – Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental Anos Finais, contou com a inscrição de 17 obras, das quais, uma foi invalidada pelo FNDE por descumprimento de critérios na fase de validação. Das 16 obras restantes somente 6 foram aprovadas, sobre elas o guia ressalta que “as coleções de Língua Portuguesa aprovadas no PNLD 2020 apresentam um trabalho pedagogicamente adequado, principalmente, no que concerne às Práticas de Linguagem da Leitura e da Produção de Textos” (BRASIL, 2019, p. 19).

Espera-se que os materiais aprovados e enviados às escolas sejam de qualidade e; sobretudo que a sua abordagem esteja em concordância com as competências e as habilidades definidas pela BNCC. Em conformidade com o nosso

objetivo de pesquisa, pontuamos que as obras que serão analisadas são: a) *Tecendo Linguagens*, 6º ano, de autoria Lucy Aparecida Melo Araújo, Tania Amaral Oliveira, Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva e Cícero de Oliveira Silva, da editora IBEP- designaremos essa obra didática de livro didático 1 (LD 1)- e b) *Se liga na língua: leitura, produção de texto e linguagem*, 6º ano, de Wilton de Souza Ormundo e Cristiane Escolastico Siniscalchi, da editora Moderna- denominaremos esse livro de livro didático 2- (LD2). A opção pela análise dessas duas obras didáticas se deve ao valor dos livros vendidos pelo PNLD em decorrência da escolha dos professores. As duas coleções foram as mais escolhidas pelos professores, ocuparam respectivamente a 1º e 2º posições, ambas custaram um investimento do PNLD totalizando o valor de R\$ 58.865.664,10 (ROCHA, 2020). Na próxima seção apresentaremos os processos metodológicos utilizados no presente trabalho, em seguida, realizamos a análise e discussão dos dados.

METODOLOGIA

O estudo realizado classifica-se quanto aos objetivos como uma pesquisa exploratória, visto que se objetiva investigar e apresentar informações sobre o lugar da Fonética, Fonologia e Variação Linguística em dois livros didáticos de Língua Portuguesa do 6º ano aprovados pelo PNLD 2020. No que diz respeito aos procedimentos, a pesquisa classifica-se como documental, de caráter quali-quantitativo realizada em duas etapas.

A primeira etapa é caracterizada como quantitativa, visto que buscou-se verificar os valores gastos pelo PNLD 2020 nas obras didáticas mais escolhidas pelos professores. Ademais, pontuamos que durante a análise das obras didáticas verificamos o número de ocasiões em que foram abordadas às áreas da Fonética, Fonologia e Variação Linguística. A segunda etapa é de natureza qualitativa, já que realizamos respectivamente a interpretação e a descrição do lugar da Fonética, Fonologia e Variação Linguística nos livros didáticos selecionados para o estudo. Para a análise das obras didáticas selecionamos todos os capítulos e exercícios que abordavam os conteúdos das áreas investigadas, estes compõem o *corpus* da pesquisa. Em seguida, analisamos e descrevemos a abordagem teórico-metodológica dada a essas áreas. A execução de tais passos visa alcançar os objetivos propostos no presente trabalho.

ANÁLISE DAS OBRAS DIDÁTICAS

LIVRO DIDÁTICO 1

A obra está estruturada em quatro unidades, cada unidade apresenta dois capítulos, o que totalizam 08 capítulos. Cada unidade organiza-se em torno de uma temática central, alinhada aos capítulos e seções em estudo. No início da unidade são expostos os conteúdos que serão estudados, em seguida, inicia-se o capítulo com uma seção denominada de “Para começo de conversa”, que apresenta uma discussão sobre questões atuais, esta caracteriza a unidade e o tema central. A nossa análise iniciou-se na unidade 1- Capítulo 2 (página 51), nesta verificamos em exercícios os conteúdos das áreas da Fonética e da Fonologia, mesmo que de forma indireta e superficial. A figura 3 demonstra a atividade em questão. O exercício solicita que os alunos indiquem os pares de sons parecidos, sem mencionar que esses sons se chamam fonemas. Nota-se, portanto, que a atividade está diretamente relacionada ao conceito de fonema, no entanto o exercício não abre nenhuma discussão relacionada a noção de fonema, ficando a cargo do professor realizar tais colocações.

Figura 3: Questão sobre Fonemas

Observe as duplas de palavras a seguir:

dez - pés pião - corpo escuro - muro

verde - olhar tangerina - menina

a) Copie em seu caderno os pares de palavras que apresentam sons parecidos no final.

Fonte: Tecendo Linguagens (ARAUJO *et al.*, 2015, p. 51)

A abordagem teórica sobre o fenômeno da variedade linguística, embora seja curta traz conceitos importantes como a ênfase em demonstrar que a língua é dinâmica e pode manifesta-se em diferentes variedades. Todavia, destacamos que não houve nenhuma menção quanto ao preconceito linguístico, apesar de mencionar sobre as normas urbanas de prestígio e das variedades.

Figura 5: Abordagem teórica sobre Variedade Linguística

IMPORTANTE SABER

Em nossa sociedade, há falares mais prestigiados e outros menos. Os falares urbanos que desfrutam de maior prestígio político, social e cultural são conhecidos como **normas urbanas de prestígio**. As normas urbanas de prestígio correspondem aos usos da língua mais associados à escrita, à tradição literária e a instituições como o Estado, a escola, as igrejas e a imprensa. Mas a língua pode se manifestar em outras **variedades**, ou seja, em outras maneiras de falar e escrever tão legítimas quanto as normas urbanas de prestígio. Por ser dinâmica, a língua passa por processos naturais de mudança e seu uso se modifica de acordo com a situação, variando conforme o tempo em que se vive, o lugar onde se mora, a idade, a circunstância em que a produzimos etc. A essas diferentes maneiras de falar e escrever chamamos **variedades linguísticas**. Já a **norma-padrão** é um modelo idealizado de língua correspondente a um conjunto de regras ditadas pela gramática normativa. Ela serve de referência geral para os usuários da língua e é estudada na escola para que as pessoas possam usá-la de acordo com a sua necessidade e interesse.

Fonte: Tecendo Linguagens (ARAUJO *et al.*, 2015, p. 74)

Somente na Unidade 4, Capítulo 2 (páginas 220 e 222) que verificamos uma discussão acerca da Variação Linguística, esta acontece a partir da análise de dois textos.

Figura 6: Questões sobre os textos

Na trilha da oralidade

Variação linguística

1. Releia as palavras destacadas nas canções "Sabá de melão" e "Avião avuadô". Compare a linguagem do vaqueiro cantador à linguagem empregada pelas lavadeiras e diga o que há de semelhante entre elas.
2. Nos textos 1 e 2, encontramos as expressões "os avião" e "das mata" em vez de "os aviões" e "das matas". Por que você supõe que o texto registra a língua dessa forma?
3. Pesquise, entre seus familiares e amigos, diferentes palavras, das diversas regiões do país, que são utilizadas para designar o mesmo ser.

Fonte: Tecendo Linguagens (ARAUJO *et al.*, 2015, p. 222)

A primeira questão solicita que os alunos voltem a atenção às palavras destacadas nos dois textos, a fim de observar o que estas têm de semelhante. A pergunta abre a possibilidade de que o professor estabeleça uma discussão bem proveitosa sobre os processos fonológicos. É necessário que se tenha o cuidado de chamar a atenção dos alunos que esse tipo de processo (supressão do -r, como em 'vê', 'voltá', 'calçá') não ocorre somente nos falares do sertão nordestino. Do mesmo modo tem-se a segunda questão que também proporciona um momento para que o professor discuta sobre o uso da língua em determinados contextos. A terceira questão traz uma proposta de levar os alunos a campo, a fim de que façam pesquisas sobre palavras de regiões diferentes, mas que contenham o mesmo significado. A última questão dá a oportunidade de que os alunos vejam o fenômeno da variação diatópica, sendo de extrema importância que o professor aproveite essa atividade para incitar o aprofundamento dos vários níveis e tipos de variação linguística, posto que no LD1 não se menciona mais nada sobre a Variação Linguística, o assunto que é abordado logo em seguida é acentuação gráfica.

A análise do LD 1 evidenciou que a obra didática não abordou diretamente a Fonética e Fonologia, todavia fez uma menção à variedade linguística, assim como abordou a noção de variação linguística, embora de forma breve, sem discutir sobre os diferentes níveis de variação. De um modo geral, verificamos que as áreas investigadas se fizeram presentes, embora de forma superficial e indireta. Após essa análise cabe ressaltar um ponto que nos intrigou, essa foi a obra didática mais adotada pelos professores.

O LD 2 inicia-se com a apresentação da obra, que visa proporcionar ao aluno as mudanças dos livros didáticos nos últimos anos. Em seguida, tem-se a seção "Conheça seu livro", que faz uma apresentação resumida da organização e das características da obra, explicando as seções que compõem cada unidade. A obra contém 8 capítulos, com diferentes seções, em que se apresentam de modo integrado conforme os conteúdos trabalhados. Os conteúdos das áreas em investigação são abordados no LD 2 nos Capítulos 2 e 3. No capítulo 2, na seção "Mais da língua" (páginas 63 a 65), anuncia-se que a Variação Linguística começará a ser estudada. A abordagem teórica dada a noção de variação, ilustrada na figura 9, contempla os princípios que regem o fenômeno. No decorrer do capítulo, são apresentadas as definições de variação diacrônica e regional, mesmo que de forma superficial. Além disso, o LD 2 aborda sobre as gírias, porém não faz nenhuma referência a variação diastrática.

Figura 7: Abordagem teórica da Variação Linguística

A variação linguística é um fenômeno que ocorre em todas as línguas. A língua sofre mudanças conforme o tempo passa e em razão do contato com outras línguas. As particularidades de cada falante, como sua idade e nível de escolaridade, também fazem com que a língua não seja sempre a mesma. Além disso, a língua também é empregada de modo diferente em situações que exigem maior ou menor formalidade.

Fonte: Se liga na língua (ORMUNDO; SINISCALCHI, 2018, p. 65)

A questão representada na figura 8 faz a associação da variação linguística à fonética e fonologia, bem como trata da variação regional. A primeira alternativa da introduz a temática da transversalidade ao solicitar que os alunos observem a pronúncia dos fonemas. Esse é um ponto relevante sobre a obra, posto que viabiliza uma discussão sobre a transversalidade entre essas áreas. Na terceira alternativa, solicita-se que os alunos determinem outras palavras que marcam a variação regional. De modo geral, a referida questão mostra-se como um avanço, posto que demonstra a transversalidade entre a fonologia e a variação.

Figura 8: Questões que associam variação linguística à Fonética e Fonologia

- Por que a palavra *paulista* foi escrita com *x* ("paulixta") e não com *s*?
- Por que essa forma de escrever a palavra *paulista* é fundamental para que o leitor entenda a tira?
- Que outras palavras usadas pelo mesmo falante também marcam a variedade regional da cidade do Rio de Janeiro?
- Além da língua, que outro aspecto cultural é citado para diferenciar os moradores das duas regiões?
- As tiras do Urbanoide são publicadas em jornais da cidade de São Paulo. Que diferença haveria se essa tira circulasse em um jornal carioca?

Fonte: Se liga na língua (ORMUNDO; SINISCALCHI, 2018, p. 70)

Ainda neste capítulo, verificamos outro ponto positivo do LD 2 ao trazer uma discussão sobre o preconceito linguístico, um ponto que não foi abordado no LD 1. A noção de preconceito linguístico no LD 2 é apresentada junto a noção de variedades urbanas de prestígio. A obra didática enfatiza que não existe um único modo de utilizar a língua, destacando a importância de se respeitar todas as variedades evitando assim a prática do preconceito linguístico.

O capítulo 3 da obra é dedicado ao estudo dos fonemas, neste apresenta-se a definição de fonema e letra. O fonema é abordado a partir da relação de par mínimo. Podemos observar uma preocupação dos autores em transmitir aos alunos que o fonema é a menor unidade sonora capaz de causar distinção de significados. Além de evidenciarem que os fonemas são representados entre barras inclinadas.

Figura 9: Abordagem teórica sobre os fonemas

Observe a sequência abaixo.

/v/ /a/ /c/ /a/

/f/ /a/ /c/ /a/

/a/ /t/ /o/ /l/ /a/ /d/ /a/

/a/ /m/ /o/ /l/ /a/ /d/ /a/

As unidades mínimas de som da língua são chamadas de **fonemas**.
As **letras** são as representações escritas dos fonemas. Pronuncie em voz alta algumas palavras e observe a correspondência entre sons e letras.

Fonte: Se liga na língua (ORMUNDO; SINISCALCHI, 2018, p. 98)

Após essa discussão teórica o LD 2 orienta que os alunos respondam as atividades sobre a temática estudada. Adiante, há quatro questões que em uma ou outra alternativa tratam sobre os fonemas, todavia nota-se que estas não fogem ao superficial. A questão representada na figura 10 versa sobre a contagem do número de letras e fonemas, essa questão já clássica nos livros didáticos, portanto demonstra superficialidade. A alternativa seguintes cita sobre os sons nasais, embora o seu objetivo esteja relacionado as regras ortográficas de uso da letra -m. A questão não realiza nenhuma abordagem sobre os fonemas nasais da LP.

Figura 10: atividade sobre os fonemas

- Conte o número de letras e de fonemas das palavras *corporais*, *hábito*, *verifique* e *participando*. Ele é o mesmo em cada uma delas?

d) Os fonemas representados pelas letras destacadas nas palavras *assim*, *gente* e *longe* apresentam sons nasais. Que regra ortográfica justifica a escrita desse som ora com *m* ora com *n*?

Fonte: Se liga na língua (ORMUNDO; SINISCALCHI, 2018, p. 100)

Perante o exposto, verificamos mais pontos positivos no LD 2, embora este tenha sido a segunda obra mais adotada pelos professores. O referido livro didático dedicou um capítulo para a abordagem da Fonética e da Fonologia, trouxe também a noção de fonema a partir da noção de par mínimo. No entanto, os exercícios sobre a temática ainda se mostraram muito superficiais e previsíveis. A variação linguística no LD 2 também é descrita em um capítulo específico, neste apresentou-se às variações diacrônicas (história), diatópica (regional) e diastrática (sociocultural, grupos socioeconômicos). Além de abordar o preconceito linguístico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, analisamos o lugar da Fonética, Fonologia e Variação Linguística em dois livros didáticos de Língua Portuguesa do 6º ano aprovados pelo PNL D 2020. Através da análise constatamos que as áreas investigadas foram abordadas nos dois livros didáticos ainda que de forma superficial, indireta e restritiva, todavia evidenciamos que o LD 2 (a segunda obra mais adotada) se comparado ao LD 1 mostrou muitos pontos positivos, posto que trouxe a discussão sobre o preconceito linguístico, assim como a transversalidade entre as áreas analisadas. Dessa forma, os pressupostos teóricos de Cagliari (2009), assim como os resultados das pesquisas realizada por Rodrigues e Sá (2020) e Santana (2017) são ratificados neste trabalho.

Ademais, embora as referidas obras tenham abordado as áreas em investigação, ainda se tem um longo caminho a percorrer quanto ao tratamento da Fonética, Fonologia e Variação nos livros didáticos, uma vez que compreender os sons da língua, assim como a variação linguística é de extrema importância para o desenvolvimento de domínios mais concretos da língua. Concluímos nosso estudo destacando que as pesquisas que têm o livro didático como objeto de estudo podem contribuir no aumento da sua qualidade.

REFERÊNCIAS

ARAUJO *et al.* **Tecendo Linguagens**. Anos finais, 6º ano. São Paulo: IBEP, 2015.
BAGNO, M. **Nada na língua é por acaso**: por uma pedagogia da variação linguística. São Paulo: Parábola Editorial, 2007.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **PNLD 2020: língua portuguesa – guia de livros didáticos/ Ministério da Educação. Ensino Fundamental Anos Finais**. Brasília, 2019. Disponível em: https://pnld.nees.ufal.br/pnld_2020/componente-curricular/pnld2020-lingua-portuguesa. Acesso em: 8 dez. 2020.

CAGLIARI, L. C. **Alfabetização e linguística**. 11ª ed. São Paulo: Scipione, 2009.

CHAMMA, Liv. **A variação lingüística nos livros didáticos de português (5ª a 8ª séries)**. 2007. 228 f., il. Dissertação (Mestrado em Linguística)-Universidade de Brasília, Brasília, 2007. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/3182>. Acesso em: 8 dez. 2020.

CALLOU, Dinah; LEITE, Yonne. **Iniciação à fonética e à fonologia**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009.

CEZARIO, Maria Maura; VOTRE, Sebastião. Sociolinguística. *In*: MARTELOTTA, M. E. **Manual de linguística**. São Paulo: Contexto, 2020, p. 141-157.

LABOV, W. **Padrões sociolingüísticos**. Tradução de M. Bagno; M. M. P. Scherre; C. R. Cardoso. São Paulo: Parábola Editorial, 2008 [1972].

MARCUSCHI, B. CAVALCANTE, M. Atividades de escrita em livros didáticos de língua portuguesa: perspectivas convergentes e divergentes. *In* VAL, Maria da Graça Costa; MARCUSCHI, B. **Livros Didáticos de Língua Portuguesa: letramento e cidadania**. Belo Horizonte: Ceale; Autêntica, 2005. p. 237-261.

ORMUNDO, W; SINISCALCHI, C. **Se liga na língua**: leitura, produção de texto e linguagem, anos finais, 6º ano. São Paulo: Moderna, 2018.

ROCHA, P. G. A variação linguística nos livros didáticos de língua portuguesa da Geração Alpha. **Web Revista SOCIODIALETO**, [S.l.], v. 11, n. 31, p. 306 - 332, ago. 2020. ISSN 2178-1486. Disponível em: <http://sociodialeto.com.br/index.php/sociodialeto/article/view/290>>. Acesso em: 23 abr. 2020.

RODRIGUES, S. G. C.; SÁ, C. M. A base nacional comum curricular brasileira e o lugar da fonética e da fonologia no ensino fundamental anos iniciais. **Cadernos de Estudos Lingüísticos**, Campinas, SP, v. 60, n. 3, p. 584–603, 2018. DOI: 10.20396/cel.v60i3.8652230. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cel/article/view/8652230>. Acesso em: 8 dez. 2020.

_____, S. G. C.; SÁ, C. M. O (não) lugar da fonética e da fonologia em livros didáticos brasileiros do ensino fundamental anos finais. **Cadernos de Estudos Lingüísticos**, Campinas, SP, v. 62, p. e020013, 2020. DOI: 10.20396/cel.v62i0.8660663. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cel/article/view/8660663>. Acesso em: 7 dez. 2020.

SANTANA, Alexandra Nunes. **A variação linguística no livro didático e na prática docente de Língua Portuguesa**: políticas e ideologias linguísticas. 2017, 183f. Dissertação (Mestrado em Estudos da Linguagem), Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2017. Disponível em: <https://tede2.uepg.br/jspui/handle/prefix/2411>. Acesso em: 10 dez. 2020.

SAUSSURE, F. de. **Curso de Lingüística Geral**. Tradução Antônio Chelini, José Paulo Paes, Isidoro Blikstein. São Paulo: Cultrix, 2006.

SEARA, Izabel Christine; NUNES, Vanessa Gonzaga; LAZZAROTTO-VOLCÃO, Cristiane. **Para conhecer Fonética e fonologia do português brasileiro**. São Paulo: Contexto, 2019.

SILVEIRA, Josefa. Análise do tratamento fonológico no livro didático e proposta de atividades. *In*: X Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade. Sergipe. **Anais**, 2016. Disponível em: http://anais.educonse.com.br/2016/analise_do_tratamento_fonologico_no_livro_didatico_e_proposta_de_.pdf. Acesso em: 07 dez. 2020.